

ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ҮШІН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ

ТУРМАГАМБЕТОВА ГУЛЖАЙНАР НАГАШЫБАЕВНА,
УМИРЗАКОВА САУЛЕ ЕДЕГЕЕВНА

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
университеті, аға оқытушысы

Аннотация: *Современные требования предъявляют к выпускникам определённые ожидания, они должны способствовать развитию личностных качеств, овладению знаниями, умениями и навыками, а также формированию общих ключевых компетенций, необходимых для адаптации к окружающей среде. В этом контексте языковая компетенция учащихся играет важную роль.*

Ключевые слова: *Образование, творчество, языковая компетенция, учебный процесс.*

Біз оқытушы қызметінің негізгі қағидасы ретінде студенттердің жан-жақты дамуын, оның тұлғалық қалыптасуын, дүниетанымының кеңеюін, білімдері мен дағдыларының жүйелі түрде жетілуін қамтамасыз етуге бағытталған педагогикалық әрекетті қарастырамыз. Сонымен қатар, студенттердің өзіне деген сенімділігін арттыру, олардың шығармашылық ойлауын дамыту және оқу-танымдық белсенділігін ынталандыру оқытушының жұмысының маңызды бөлігі болып табылады. Студент осындай сенімділікке ие болып, шығармашылық тұрғыдан дамыған тұлға ретінде қалыптасқан жағдайда, ол әлеуметтік және кәсіби өмірде қалаған нәтижелеріне қол жеткізуін көздейді. Біздің тұжырымымыз бойынша, дәстүрлі білім беру жүйесінде оқытушы мен студент арасындағы өзара әрекет негізінен білімді тікелей беру үдерісіне бағдарланған болып табылады, бұл студенттің білімді өз бетінше игеруіне және оны өмірлік тәжірибеде дербес әрі шығармашылық тұрғыдан қолдануына толық мүмкіндік жасамайды. Жеке бағалау сабақ құрылымында жетекші орын алады және оқу жетістігін анықтаудың негізгі тәсілі ретінде қарастырылады.

Сондықтан сабақ жоспарын әзірлеу және оқу материалын іріктеу барысында біз жаңа әдістемелер мен педагогикалық технологияларды қолдана отырып, студенттердің шығармашылық ойлауын дамытуға және қолайлы білім беру ортасын қалыптастыруға басымдық береміз. Бұл тұрғыда ағылшын тілін оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану ерекше маңызды, өйткені интерактивті тәсілдер студенттердің оқу дағдыларын меңгеруін және білімді белсенді түрде игеруін қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда білім берудегі инновациялар жүйенің тиімділігін арттырудың маңызды тетігі ретінде қарастырылатындықтан, көптеген елдер білім беру саласына барынша көп жаңашылдық енгізуге ұмтылуда. Білім беруді қызмет көрсетуші жүйе ретінде қарастыратын дәстүрлі түсініктерді қайта пайымдау, сондай-ақ «білім беру – мәдени-шығармашылық сала» деген тұжырымды қабылдау үдерісі орын алып отыр. Бұл үдеріс бірқатар жаңаша қағидаттардың қалыптасуымен және кей жағдайларда қарама-қайшы құндылықтардың қатар өмір сүруімен сипатталады, атап айтқанда:

- оқытушының кәсіби дербестігі мен студенттердің еркіндігін тұлғалық бағдарланған педагогикадағы «тәлімгерлік» ұстанымымен үйлестіру;
- білім берудің құндылықтық аспектісінің қарқынды күшеюі.

Инновациялық процестер оқытудың мақсатын, мазмұнын, әдістері мен технологияларын, ең бастысы, білім берудің мәндік парадигмалық негізін өзгертуге, «білім беру» моделінен тұлғаға бағытталған білім беру моделіне көшуге ықпал етеді. Білім берудің мазмұны мен процестерін жаңарту жағдайында инновациялық процестердің қажеттілігі бірқатар жағдайлармен анықталады. Егер бұрын педагогтің қызметі жоғарыдан ұсынылған нұсқаулықтарды орындаумен, ұсынылған жаңалықтарды енгізумен шектелсе, стандарттың екі компонентті оқу жоспарын іске асыру жағдайында педагогикалық қызметтің зерттеушілік,

таңдамалы сипаты қажет етіледі. Гуманитарлық тәсіл аясында білім берудің мақсаты білім беру процесінің барлық қатысушыларының жалпы дамуы болып табылады.

Білім беру үдерісіндегі екі негізгі элемент — оқытушы мен студент — өзара тығыз байланыста болуы тиіс. Менің сабақтарымда студенттердің қызығушылығын арттырып, белсенді сабаққа қатысуын, сондай-ақ олардың оқу процесіне толық қамтылып, өз үлестерін қосып жатқанын көремін. Сабақтарды ұйымдастыру барысында ынтымақтастықты тек мұғалім мен студент арасындағы өзара әрекетпен ғана шектемей, студенттердің өздері арасындағы өзара қарым-қатынасын да қамтамасыз етуге ұмтыламын. Топтық оқыту формаларын дамытуға бағытталған педагогикалық жұмыстар барысында студенттер өз идеяларын еркін ұсына алады, қарым-қатынасқа белсенді қатысады және бірлесіп жұмыс жасау арқылы күрделі тапсырмаларды шешу дағдыларын қалыптастырады. Бұл тәсіл студенттердің сыни ойлауын, шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әлеуметтік өзара әрекеттестік дағдыларын жүйелі түрде дамытуға мүмкіндік береді.

В. В. Гузеевтің педагогикалық технологиясымен танысу барысында, мен оны өз университет тәжірибемнің нәтижелерімен салыстыра отырып қарастырдым. Бұл тәжірибе студенттердің өздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін, ізденістері мен жетістіктерін айқындауға мүмкіндік беретіндігін көрсетті. Оқыту әдістері шығармашылық ізденістер мен практикалық қызметтің нәтижесі болып табылады. К. Д. Ушинский айтқандай, бұл - ынталандыру жүйесі. Ынталандыру – бұл студенттерді тапсырмаларды орындау емес, пәнге қызығушылық таныту, сондықтан ең маңызды талап – оқытушының айтқанын қабылдау емес, студенттердің пәнге деген қызығушылығын қалай тудырғаны қамтамасыз ету. Оқу үрдісінде студенттің ойлау қабілетін дамыту, кәсіби біліктілік пен дағдыларын меңгерту және әдіс-тәсілдерді қоғам талабына сай үйрете білу маңызды. Кей жағдайларда материалды ойын элементері арқылы жеткізу тәсілі қолданылуы мүмкін. Дегенмен, менің пікірімше, оқыту үдерісінде ынталандыруды қамтамасыз етуде оқытушының жеке тұлғалық қасиеттері — қызығушылығы, эрудициясы, материалды ғылыми және сауатты баяндау қабілеті, сөйлеу мәдениеті, сабақтағы мінез-құлық және эмоционалдылық — шешуші рөл атқарады. Қазіргі педагогикалық үдерісте сабақтарды жоспарлау мен жүзеге асыру барысында уақыт пен ресурстардың едәуір бөлігін студенттердің шығармашылық қиялын дамытуға және олардың өмірлік бағдарлары мен көзқарастарын қалыптастыруға бағыттау әлдеқайда негізді әрі тиімді екендігін ескерген жөн. Осыған орай, өз зерттеу жұмысымда оқушылардың рефлексивті дағдыларын дамытуға ықпал ететін қолданылатын формаларға тоқталуды жөн көрдім.

К. Д. Ушинскийдің пікірінше, оқыту әдістері – ынталандыру жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ынталандырудың мәні тек тапсырмаларды орындауға бағытталмай, студенттердің пәнге деген қызығушылығын оятуда көрінеді. Сол себепті, ең басты педагогикалық міндет – студенттердің оқытушының айтқанын пассив түрде қабылдауы емес, олардың пәнге деген қызығушылығын қалай тудырғанын қамтамасыз ету болып табылады.

Сабақтың бастапқы кезеңінде оның негізгі мақсаттарын айқын әрі нақты түрде белгілеу қажет. Оқу үдерісінің белгілі бір бөлімінде студенттерге өз жұмыстарын талдауға мүмкіндік беріледі, сондай-ақ олар орындалған тапсырмалар барысында меңгерген білімдері мен дағдылары жөнінде қатарластарымен пікір алмасуға мүмкіндік беремін. Тапсырмалардың орындалу нәтижелерін бағалау барысында, студенттердің игерген білімдері мен қалыптасқан дағдыларына сүйене отырып, түсіндірме беріледі. Сабақтың қорытынды кезеңінде студенттердің рефлексия үдерісіне тарту, олардың меңгерген білімдері мен дағдыларын, сондай-ақ оқу барысында жүзеге асырған іс-әрекеттерін анықтауға мүмкіндік жасайды. Топтық жұмысты ұйымдастыруда әрбір қатысушының топ жұмысына тең дәрежеде қатысуы және орындалған қызметі үшін жеке жауапкершілік алуы маңызды. Оқу әрекетін ұйымдастыруда алдын ала дайындалған үлгілерге сүйенбей, оқу үдерісінің кезеңдерін еркін жобалауды және жұмыс тәсілдерінің баламалы нұсқаларын іздеуді қамтитын импровизация қағидасы жүзеге асырылады.

Топ ішіндегі көшбасшы — капитанның рөлі ерекше мәнге ие, өйткені ол топтық өзара әрекеттестікті үйлестіруге және жұмыс тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, топтың әрбір мүшесіне арналған ойластырылған бағалау жүйесі енгізіледі. Топтық жұмысты ынталандыру мақсатында өзара бағалау мен өзін-өзі бағалау тәсілдері қолданылады, бұл студенттердің оқу үдерісіне жауапкершілікпен және саналы түрде қатысуын қамтамасыз етеді.

Менің тәжірибемде ең өнімді болып пікірталастар, дебаттар ғана емес, сонымен қатар рөлдік ойындар да көрсетті. Басты мақсат – адамдармен этикалық қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру, бар моральдық түсініктерді бекіту және студенттердің санасына адамдармен этикалық қарым-қатынас жасаудың жалпы ережелерін, заңдылықтарын жеткізу, бұл оларды белгілі -бір нақты өмірлік жағдайларға дайындайды.

Психологиялық міндет келесідей: логикалық ойлауды, әрекет ету қабілетін дамыту; өзін және басқа адамдарды объективті бағалау қабілетін дамыту. Диалогтардың тақырыбын оқушылардың өздері ұсынады, кез келген топқа қатысу ерікті. Барлық студенттер рөлдік ойынға белсенді қатысқысы келмеуі мүмкін, оларға сырттай бақылаушы болуға рұқсат етіңіз. Студенттер рөлдерін ауыстырып, өз рөліне басқа қатысушының көзқарасымен қарау өте пайдалы. Тренингтің барлық жағдайлары адамдарға деген жанашырлық, икемділік қалыптастыруды ескере отырып жасалады.

Рөлдік ойынға келесі тақырыптарды ұсынамын: «Телефонмен сөйлесу», «Хат алмасу», және т.б. Тақырыптарды қатысушылардың өздері нақтылайды. Мысалы, «Телефонмен сөйлесуден» бірнеше әңгіме тақырыбы бөлініп шығуы мүмкін: «Үй тапсырмасын білу», «Ауырған сыныптаспен сөйлесу» және т.б. Сабақтың басында қатысушыларға рөлдік ойынның мәнін, мақсатын түсіндіру керек. Рөлдік ойын тілді қолдану тәжірибесін молайтады, шынайы коммуникациялық жағдайларды модельдейді. Бұл — тіл үйренушілердің қарым-қатынас дағдыларын, тыңдау, сөйлеу, мәтін құру қабілеттерін дамыту әдісі. Диалогтардың нақты уақытта өтуі керек екенін ескеру қажет, және олардың барлығын тыңдау мүмкін болмаған жағдайда, міндетті түрде бұл жұмысты үйде аяқтауды сұраңыз (диалогтарды жазып алу). Сабақтың басында қатысушыларға рөлдік ойынның мәнін, мақсатын түсіндіру керек. Рөлдік ойын тілді қолдану тәжірибесін молайтады, шынайы коммуникациялық жағдайларды модельдейді. Бұл — тіл үйренушілердің қарым-қатынас дағдыларын, тыңдау, сөйлеу, мәтін құру қабілеттерін дамыту әдісі.

Рөлдік ойын. «Телефонмен диалог»

Студенттер диалог барысында әртүрлі әдептілік (politeness) стратегияларын белсенді пайдаланды. Телефондық сөйлеуде қолданылатын сыпайы сөз табу, өтініш білдіру, өтінішті қайталау сияқты тілдік құрылымдар маңызды рөл атқарды. Бұл — телефон арқылы қарым-қатынастағы тілдік мәдениеттің ажырамас бөлігі. Мұндай ойындарда этикеттік формаларды санау арқылы бағалау жүйесін қолдану (қарап отырған жұптарды басқа қатысушылар бақылап, олардың қолданған формаларын есептеу) — оқушыларының тілдік түсінігі мен әлеуметтік нормативтерді саналы қолдануын ынталандыратын тиімді бағалау әдісі. Интерактивті оқыту кезінде, мұғалімге қойылатын талаптар да өзгереді. Педагогика ғылымдарының докторы В.Н.Соколованың пікірінше, оқытушы келесі талаптарға сәйкес келуі керек:

- Оқыту үшін жағдай жасау, осындай рөл болашақта студенттердің шығармашылық белсенділігін ынталандырады, өйткені оқытушы тым көп араласпай, өздері шешім табуға мүмкіндік береді.

- Бұл бірлескен жұмыс оқушыларға іздену, сұрақтар қою, эксперименттер жасау және жаңа білімдерді өзара талқылау мүмкіндігін береді, бұл оқытудың тиімділігін арттырады.

- Қазіргі технологиялармен (мысалы, интерактивті жұмыстар, топтық ізденістер) үйлестіретінін көрсетеді, бұл оқытушының кәсіби шеберлігін арттыруға жәрдемдеседі.

Осылайша, интерактивті оқыту технологиясы педагогиканың үлкен болашағы бар перспективті бағыт. Біздің ойымызша, интерактивті әдістемелердің құндылығы сонымен қатар сабақта және нақты өмірде дағдыларды, біліктерді, жаңа құзыреттерді қолдануға және

пысықтауға мүмкіндік береді, өйткені олар оқу процесіне студенттің санасын ғана емес, аталған тәсіл адамның іс-әрекеттерін ғана емес, сонымен қатар оның эмоционалды тәжірибесін де қарастырады, яғни субъекті ретінде «тұтас адамды» кешенді тұрғыдан зерттеуге мүмкіндік береді.

Өз жұмысымызда біз оқу іс-әрекетін мүмкіндігінше тиімді етуге мүмкіндік беретін көптеген басқа да түрлі формаларды қолданамыз. Солардың бірі – жобалық жұмыс. Артықшылықтары бұрыннан белгілі және шетел тілін оқыту әдістемесінде кеңінен қолданылады. Жұмыстың бұл түрінің оң жақтарын атап өткен жөн:

- студенттердің жалпы мотивациясын арттыру;
- білімділік және тәрбиелік құндылық;
- ағылшын тілінің қарым-қатынас құралы ретіндегі маңыздылығын арттыру.

Сонымен қатар, студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту және оқытушы мен студенттер арасындағы шығармашылық бағытты ашатын қолайлы білім беру ортасын қалыптастыру үшін біз «warming-up» жаттығуларын және ойындарды қолданамыз. Бұл тәсіл сабақта іскерлік ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруға ықпал етеді. Студенттердің жоғары деңгейдегі мотивациясына олардың шығармашылық ойлауын дамытуға, белсенділік жасау арқылы қол жеткізіледі. Бұл оларға өздері үшін жоғары деңгейлі күрделі тапсырмаларды шешуге көмектеседі. Шетел тілге деген қызығушылық, өз шығармашылық еңбегінен қанағаттану, сенімділік сезімі, білімге ұмтылу, ойлауды дамыту сияқты оқыту қызметін ұйымдастырудың дәстүрлі емес түрлерін, мысалы, мультимедиялық технологияларды қолданған кезде қол жеткізіледі, егер олар озық әдістемелік әдістермен толықтырылса, шетел тілін оқытудың жоғары нәтижесін береді. Мұғалім өңделген, белгілі - бір лексикалық-грамматикалық тақырып бойынша логикалық слайдтар жинағын студенттерге тілдік ақпаратты шығармашылықпен ұсынады. Мультимедиялық презентация компьютерлік технологиялардың аудиовизуалды мүмкіндіктерін пайдалануға негізделген. Тиісті жабдық болған жағдайда, мультимедиялық бағдарламалар графикалық және түстік мүмкіндіктерге ие болады, бұл қызметтің кез келген түрін суреттер мен анимация түрінде ұсынуға мүмкіндік береді.

Шетел тілін оқыту процесінде шетел тіліндегі сөйлеуді есту арқылы қабылдау және түсіну дағдылары мен біліктері маңызды орын алады. Біздің тәжірибеміз көрсеткендей, тыңдалым әрекетін ұйымдастыру барысында оқытушы үшін техникалық оқыту құралдары маңызды қолдау көрсетеді. Аталған құралдардың ішінде оқу-тәрбие мақсаттарына арналған киноматериалдар ерекше орын алады. Оқу үдерісіне шетел тіліндегі бейнефильмдерді қамтитын бейнеаппаратураны жүйелі және белсенді түрде енгізу оқу үдерісін интенсификациялауға, сондай-ақ оның тиімділігін арттыруға кең мүмкіндіктер туғызады. Біздің барлық идеяларымыз студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Біздің міндетіміз – ағылшын тілін оқыту үдерісінде көңіл көтеруді мақсат ету емес, студенттердің танымдық қызығушылығын арттыру; білімге зиян келтіретін әрекеттерге жол бермей, керісінше тілдік дағдыларды меңгертуді және дамыту болып табылады. Қазіргі сабақ оқытушы мен білім алушылардың өзара әрекеттестікке негізделген, еркін әрі мағыналы коммуникациясының динамикалық формасы ретінде қарастырылады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Пассов Е.И. «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению» -М. Просвещение, 2003
2. Savignon S.J. Communicative competence: Theory and classroom practice. - Second Edition. - N.Y:McGraw Hill, 2010
3. Компанеева Л.Г. Преподавание иностранных языков одаренным детям. - <http://pn.pglu.ru>.